

| 27/02/2026 | 15/04/2026 | 04/05/2026 |

Impact anthropo-spirituel de Radio Maria sur son audience au Rwanda : de la crise à l'espérance

Lucien HAKIZIMANA*

Catholic University of Rwanda.

Corresponding Author Email: abelucienhak@gmail.com

Résumé:

La Radio Maria est un moyen de télécommunication chrétienne dont le contenu des programmes comprend la musique sacrée, la messe, la prière, l'enseignement catholique, des discussions avec des personnes de différentes catégories, les informations, etc. Cette recherche s'est concentrée sur Radio Maria avec pour objectif de découvrir son impact anthropo-spirituel sur l'espérance de son auditoire au Rwanda. L'échantillon a été constitué à partir des patients de la paroisse de Kisaro visités entre janvier 2021 et avril 2021. Nous sommes partis de l'hypothèse que les auditeurs de Radio Maria pouvaient découvrir une croissance de l'espérance dans leur vie lorsqu'ils écoutent Radio Maria. Afin d'adopter une approche herméneutique et critique, les méthodes utilisées pour la collecte, l'analyse et l'interprétation des données ont été historiques, analytiques, qualitatives et quantitatives. Les résultats de notre recherche ont révélé une croissance de l'espérance à travers la réduction du refus de vivre et des tentatives de suicide à 78 %, la réduction des tentatives de divorce à 73 %, l'augmentation chez les parents de la préoccupation pour le bien-être de leurs enfants à 71 %, la réduction de la dépression à 88 %, l'augmentation de la maîtrise de soi à 84 % et la réduction de la détresse à 92 %. Tous ces patients, après avoir commencé à écouter les programmes de Radio Maria, ont affirmé à 100 % une croissance de leur espérance. Leur affirmation est corroborée par les fondements scientifiques de la revue de littérature présentée dans cette recherche.

Mots clés: *Radio Maria, musique sacrée, prière, programmes, auditoire, écoute, spiritualité, crise, espérance, somatique, psychologie, anthropologie.*

Abréviations

AA: *Apostolicam Actuositatem*

CEB : Communautés Ecclésiales de Base

GS: *Gaudium et spes*

IM : *Inter Mirifica*

LG : *Lumen Gentium*

PO: *Presbyterorum Ordinis*

Copyright © 2026. Authors retain copyright and license their work under the Creative Commons Attribution 4.0 International License ([CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

1. INTRODUCTION

La religion et la spiritualité ont été associées à divers paramètres de santé (tels que la pression artérielle) par beaucoup de chercheurs. Ainsi, sont-elles utilisées comme moyens pour améliorer la santé et atténuer le stress.¹ Dans les visites aux malades que nous avons effectuées dans la Paroisse de Kisaro, nous avons remarqué combien ces derniers vivent des temps de crise anthropo-spirituelle et nous leur avons proposé d'écouter Radio Maria pour « demeurer unis avec le Christ » (LG, n°41) comme remède à la crise. En effet, ceux qui trouvent les moyens d'être près de Dieu se sont avérés être moins anxieux. Cette assertion est confirmée par d'autres recherches qui affirment que l'anxiété peut être diminuée en apprenant aux gens à méditer². Après être retournés dans les mêmes familles des malades, nous avons remarqué un changement. Ainsi, après avoir fouillé les données de nos répondants, nous avons essayé de composer cet article avec cette hypothèse : les gens attachés à l'audition de Radio Maria auraient plus de chance de voir croître leur espérance lors de moments difficiles comme les maladies aussi bien curables qu'incurables.

Le Magistère de l'Église Catholique recommande aux pasteurs d'avoir «un grand souci des malades et des mourants» les réconfortant dans le Seigneur (PO, n°6) afin qu'ils ne sombrent pas dans le désespoir. Par conséquent, la Radio Maria a été un moyen proposé aux malades pour féconder et faire croître la spiritualité et attiser l'espérance dans les cœurs des malades auxquels nous avons rendu visite³. Radio Maria joue-t-elle un rôle de guérisseur des blessures intérieures et contribue-t-elle au relèvement de la crise à l'espérance ? Son rôle au sein des cœurs frappés par diverses maladies peut inclure la guérison psychologique et physique, mais aussi créer un espace de communion avec Dieu puisque certains chercheurs attestent que l'adhésion à une doctrine conduit à une bonne santé spirituelle⁴.

L'audition de Radio Maria crée un phénomène anthropo-spirituel de relèvement de la crise à l'espérance où de nombreuses personnes témoignent avoir changé de vie et acquis une vie nouvelle transmise à toute la famille et à la société. Cette recherche a été menée spécifiquement dans le but d'enquêter sur le passage de la crise à l'espérance grâce à l'écoute de Radio Maria. Si les recherches attestent que la musique en général a la capacité de renforcer le système immunitaire⁵, nous tirons la conséquence, selon les découvertes trouvées sur le terrain de notre recherche, que la musique sacrée et d'autres programmes de Radio Maria, ont de grands effets anthropo-spirituels sur les auditeurs. En termes plus scientifiques, de même que les humeurs négatives de l'état de crise peuvent diminuer les niveaux de S-IgA⁶, rendant ainsi les gens plus vulnérables aux maladies, de même les humeurs positives peuvent augmenter les niveaux de S-IgA et, par conséquent, renforcer les effets immunosuppresseurs⁷. Dans ce sens, l'espérance, une propriété spirituelle - on ne peut pas séparer l'esprit et le corps d'un être humain vivant - résulte de cet équilibre anthropologique. Voyons les techniques et les méthodes utilisées dans la collecte des données qui nous ont porté à la conclusion de la recherche.

2. TECHNIQUES ET MÉTHODES DE LA RECHERCHE

Cette recherche était axée sur la localisation des malades et l'adoption des techniques et des méthodes pour la recherche. Les outils spécifiques utilisés étaient les groupes de discussions dans les familles de la paroisse de Kisaro, les entretiens personnels avec les malades et l'observation. Pour tenter de comprendre la croissance de l'espérance des gens, comment chacun d'eux a vécu sa propre maladie, ses problèmes et les facteurs d'accroissement de l'espérance, l'approche historique a été utilisée.

Les groupes de discussion étaient variables suivant le nombre des membres de la famille visitée et leurs voisins ayant la capacité de discuter sur les effets de l'audition de Radio Maria sur leur état anthropo-spirituel. Comme dit Eliot & Associates, le groupe de discussion est un petit groupe de six à dix personnes dirigé par une discussion ouverte par un modérateur qualifié.⁸ Il s'agit d'un

¹ J. Tartaro, L. J. Luecken, and H.E. Gunn "Exploring Heart and Soul: Effects of Religiosity/Spirituality and Gender on Blood Pressure and cortisol Stress Responses," *Journal of Healthy Psychology*, (10): 753-66.

² O. Mason and I. Hargreaves, "A Qualitative Study of Mindfulness-based Cognitive Therapy for Depression," *British Journal of Medical Psychology* 74(2001):197-212.

³ Cf. le rôle des moyens de communication dans *IM*, n° 24.

⁴ Jerrold S. Greenberg, *Compressive Stress Management*, McGraw-Hill, New York 2013, 219.

⁵ M. Wachiuli, M. Utsuyama, B. B. Bittman, M. Kitagawa, and K. Hirokawa, "Recreational Music-Making Modulates Natural Killer Cell Activity, Cytokines, and Mood States in Corporate Employees," *Medical Science Monitor* 13 (2007): CR57-CR70.

⁶ S-IgA: Sécretion (S) immunoglobuline (Ig) A. L'immunoglobuline A est un anticorps qui joue un rôle dans la fonction immunitaire des muqueuses.

⁷ Glen Rein, Mike Atkinson, and Rollin McCraty, "The Physiological and Psychological Effects of Compassion and Anger: Part 1 of 2," *Journal of Advancement in Medicine* 8(1995):87-105.

⁸ Eliot & Associates (2007) Guidelines for Conducting a Focus Group [online] available from <http://cp0.ipnshosting.com/~focusgro/documents/How to Conduct a Focus Group.pdf> (Consulté on 21st janvier 2022), 1.

type de méthodologie de recherche qualitative utilisée pour générer des données qualitatives sur un sujet d'intérêt précis, en utilisant un ensemble de questions ouvertes.⁹ Dans notre recherche, la famille où se trouvait un/une malade constituait un groupe de discussion. Ainsi, 26 malades, âgées de 18 à 75 ans, ont été sollicités pour former des groupes de discussion. Les données qualitatives recueillies portaient sur la relation d'appartenance aux auditeurs de Radio Maria et sur le passage progressif de la crise à l'espérance.

Pour obtenir plus d'informations, les entretiens personnels avec 26 malades sur un nombre de questions gardées secrètement en mémoire nous ont fournis des données à présenter statistiquement. Ainsi, à la place du questionnaire lors de nos entretiens, nous avons pu collecter des réponses que nous analysions à notre arrivée à la maison.

Les informateurs clés, 3 agents de Radio Maria, nous ont fourni des informations détaillées en guise d'exploration profonde de notre sujet.

3. DE LA CRISE À L'ESPÉRANCE : DISCUSSION DES RÉSULTATS DE LA RECHERCHE

Cette recherche avait pour objectif principal d'établir la relation entre l'impact anthropo-spirituel de Radio Maria et l'espérance de ses auditeurs. Nous avons été motivés par le fait que la vie des malades auxquels nous avons rendu visite dans la paroisse de Kisaro a changé, après que nous leur ayons proposé d'écouter Radio Maria. Dans cette localité, les auditeurs de cette Radio reconnaissent l'augmentation de l'espérance à partir du moment où ils en ont commencé l'audition. 95% de nos répondants affirment qu'un accroissement d'espérance est dû à l'accompagnement de Radio Maria dans leur vie quand ils étaient alités dans leurs familles. Radio Maria, sur les pas de Vatican II, ne cesse de transmettre l'enseignement dont il faut toujours se souvenir sur la croix et la résurrection du Christ (AA, n° 3).

Compte tenu de ce que nous avons constaté sur le terrain tout au long des entretiens et des autres techniques utilisées dans la collecte des données, la croissance de l'espérance chez les malades qui avaient manifesté du désespoir, trouve son origine dans l'écoute de Radio Maria. Les programmes préférés des malades en quête d'espérance sont principalement la musique sacrée, le chapelet de la miséricorde, le rosaire, la messe et la méditation de la Parole de Dieu.

Les résultats de la recherche vont être examinés, étayés et confrontés par une revue de littérature dans le but de confirmer l'hypothèse de notre recherche.

3.1. Effets anthropo-spirituels de de l'audition de Radio Maria sur l'espérance

Le but de l'analyse anthropo-spirituelle du phénomène créé chez les auditeurs par Radio Maria est de faire une exploration profonde des manifestations du changement intérieur du malade conduisant à l'éveil spirituel, à une conversion intime, et à la rencontre progressive avec Dieu, son Sauveur qui culmine dans une croissance de l'espérance.

Dans la perspective de ce changement intérieur, dans notre recherche, la réduction de la colère est rapportée comme un bon résultat spirituel gagné par les malades auditeurs de Radio Maria. Lorsqu'un auditeur de cette Radio rencontre un problème lié à sa maladie il n'est plus pris d'une colère excessive. De tels cas sont rapportés par 72% des malades visités.

Au cours des entretiens, 82% des malades ont révélé qu'à l'écoute de Radio Maria, ils ont vécu des moments où ils sentaient un profond changement dans leur vie. L'augmentation de la dévotion à la Vierge Marie à travers l'écoute de Radio Maria est signalée par 88% des malades comme ayant un impact sur l'élimination du stress.

Selon les résultats, 78% des malades ont signalé d'avoir refusé de vivre et avoir pensé au suicide. En période de crise pendant la maladie, 73% des malades ont révélé avoir eu la tentation du divorce. Grâce à l'audition de Radio Maria, ils ont échappé à ces tentations. Le divorce allait survenir lorsque l'un des époux ne pouvait plus supporter la maladie du conjoint et tous les problèmes liés à cette maladie. Grâce à l'écoute de Radio Maria et à ses enseignements sur le mariage,¹⁰ ils se sont supportés mutuellement.

88% des malades ont affirmé que la dépression est guérie. En fait, ils ont dit que lorsqu'ils avaient des problèmes, la dépression ressentie a été surmontée par l'écoute de Radio Maria, surtout grâce à la musique sacrée.

⁹ Mousa A. Masadeh, "Focus Group: Reviews and Practices", *International Journal of Applied Science and Technology*, Vol. 2 No. 10; December 2012: 63-67.

¹⁰ Selon les enseignements de l'Église sur le mariage, l'homme ne doit pas se séparer de sa femme qu'à la mort. Cf. les détails sur cet-enseignement dans Bonifacio Honings, *Iter Fidei et Rationis III, Iura*, Pontificia Universita Lateranense, Roma, 2004, 253-269.

Une croissance de maîtrise de soi chez certains malades est rapportée par 84%. Les malades, révèlent qu'avec Radio Maria, ils ont retrouvé un contrôle d'eux-mêmes lorsqu'ils étaient en crise et en souffrance. Ils pouvaient contrôler leurs paroles, leurs gestes, leurs actions si bien que cela avait pour conséquences un retard bénéfique de leurs réactions ou de leur brutalité.

Comme le montrent les résultats de 92% de malades, la détresse est aussi réduite chez eux lorsque par exemple quelque chose les stresse. Le stress qui les exposait à des tourments jusqu'à être dépassés par la situation est surmonté par un autre sentiment profond et réconfortant qui naît à travers l'écoute de Radio Maria.

81% des malades annoncent qu'ils sentent une joie durable et profonde. Certains d'entre eux ont insisté sur le fait que leur vie a changé même physiologiquement après avoir commencé à écouter Radio Maria. On pourrait se demander comment l'aspect spirituel a de l'impact sur le côté physiologique. En effet, le bien-être spirituel est défini comme ayant la capacité de découvrir et d'exprimer le but de la vie et d'aider chacun et chacune à atteindre son plein potentiel¹¹. En fait, selon les responsables des CEB (Communautés ecclésiales de base) où se trouvent l'échantillon de notre recherche, les malades qui écoutent Radio Maria mènent une vie de joie et de sérénité et ne se laissent pas heurter facilement.

Les comportements de douceur après avoir écouté Radio Maria sont attestés par 79% de nos répondants. Certains répondants ont dit qu'ils expriment un sentiment de douceur qui dure longtemps après avoir écouté Radio Maria. C'est comme si devant eux s'était ouvert un horizon de lumière. En effet, Radio Maria réalise le message du Concile Vatican II adressé aux malades à la fin de ce dernier : «Nous avons quelque chose de plus profond et de plus précieux à vous donner : la seule vérité capable de répondre au mystère de la souffrance et de vous apporter un soulagement sans illusion : la foi et l'union à l'Homme des douleurs, au Christ, Fils de Dieu, mis en croix pour nos péchés et pour notre salut»¹². C'est lui qui dit «Venez à moi vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai» (Mt 11,28). Les malades et leurs familiers affirment que ce sentiment trouve son origine dans une pénétration progressive de la sainteté de Dieu diffusée par-Radio Maria surtout quand on écoute la musique sacrée. Cette sainteté chasse les mauvais sentiments et la peur.

Les effets émotionnels des programmes de Radio Maria peuvent inclure des sentiments de tranquillité qui réduisent progressivement les sentiments d'appréhension, de nervosité, d'irritabilité, d'agitation... Les programmes de Radio Maria, surtout la musique sacrée, tranquilisent le psyché jusqu'à ce que, sans s'en rendre compte, le patient soit atteint entièrement.

3.2. Effets psycho-somatiques de l'audition de Radio Maria

Tandis que les malades et leurs proches affirment les bienfaits de l'écoute de Radio Maria, beaucoup d'études attestent le rôle de la spiritualité sur la santé du corps comme par exemple la réduction des risques des maladies physiques.¹³ Les malades en état de crise ont souvent des tentations de refus de la vie ou de suicide. C'est comme s'ils étaient dans l'ombre de la mort. Toutefois, l'écoute de Radio Maria avec la méditation de ses programmes a des effets sur le cerveau ; cela modifie les ondes cérébrales qu'ils émettent, abaissant ainsi leur fréquence cardiaque¹⁴. Cela a directement un impact sur tout l'organisme de l'être humain et ainsi, les hormones qui disposent la personne humaine en état de joie commencent à fonctionner ;¹⁵ l'espérance croît dans ce contexte.

Le but de l'analyse psycho-somatique est de comprendre le passage de la spiritualité à l'activité mentale et des comportements qui lui sont associés, la gestion des émotions et du stress et des résultats somatiques chez les patients avant et après l'audition de Radio Maria.

Chez les malades auditeurs de Radio Maria, le phénomène d'accroissement progressive de la tranquillité est rapporté par 100% des répondants. La tranquillité advient lors de l'écoute de la Radio et l'auditeur sent petit à petit un changement psycho-somatique. L'exemple typique est la maladie de l'estomac.

¹¹ Larry S. Chapman, "Developing a Useful Perspective on Spiritual Health: Well-Being, Spiritual Potential, and the Search for Meaning," *American Journal of Health Promotion*, Winter 1987, 31-39.

¹² Vatican II, (Appendice) Les seize documents conciliaires, Fides, Montréal&Paris, 1967, 652.

¹³ A. Etnyre, M. Rauschhuber, I. Gilliland, J. Cook, M. Mahon, D. Allwein, R. Sethness, J. Lowry, and M. E. Jones, "Cardiovascular Risk among Older Hispanic Women: A Pilot Study," *AAOHN Journal* 54 (2006): 120-28.

¹⁴ Y. Kubota, W. Sato, M. Toichi, T. Murai, T. Okada, A. Hayashi, and A. Sengoku, "Frontal Midline Theta Rhythm is Correlated with Cardiac Autonomic Activities during the Performance of an Attention Demanding Meditation Procedure", *Brain Research, Cognitive Brain Research*, 11(2001):281-287.

¹⁵ Par ici, réalisons que l'un des systèmes les plus importants du corps qui est lié à l'état de crise et au stress en général est le système endocrinien. Le système endocrinien comprend toutes les glandes qui sécrètent des hormones. Ces hormones modifient la fonction d'autres tissus corporels et sont transportées par le système circulatoire vers diverses cibles. Cf. Jerrold S. Greenberg, *Compressive Stress Management*, McGraw-Hill, New York 2013, 29.

La diminution progressive de l'état de la maladie est affirmée par 64% des répondants. Le bien-être psycho-somatique va de pair avec la joie où les gens s'engagent à porter leur croix. En effet, le Christ, en acceptant de mourir pour nous tous, pécheurs, nous apprend par son exemple, que nous devons aussi porter notre croix (GS, n°38). L'immersion dans la sainteté de Dieu, comme les malades l'expriment, remplit l'âme d'une force douce qui pacifie l'homme, lui donne la lumière qui vainc la nuit de la mort et envahit la personne humaine en entier.

Il existe un domaine de recherche scientifique qui étudie la base chimique de la communication entre l'esprit et le corps, en particulier, le lien entre le système nerveux et le système immunitaire. Les chercheurs ont nommé ce domaine scientifique la 'psychoneuroimmunologie'. Les chercheurs dans ce domaine se concentrent à la fois sur les effets pathogènes et curatifs que l'esprit peut avoir sur le corps.¹⁶ Ainsi, l'audition de Radio Maria qui a un effet spirituel, implique directement l'effet sur le corps ou l'effet anthropologique tout court. Pour ce, les recherches affirment donc que la méditation a des effets sur la psychologie et la physiologie.¹⁷

86% des malades interrogés sur l'origine de leur sérénité ont affirmé que la prière dans laquelle ils s'immergent en suivant les programmes de Radio Maria équilibrent l'esprit humain et le corps¹⁸. La rencontre de l'esprit humain et de l'Esprit de Dieu produit des bienfaits spirituels et somatiques. En effet, comme il est affirmé par d'autres chercheurs, la relation de la personne humaine avec le divin, a des effets positifs sur la tension artérielle et la prévention de l'hypertension¹⁹. D'autres études corroborant cette affirmation de nos répondants, attestent que les personnes ayant un penchant pour la spiritualité ont plus de chance d'être en bonne santé.²⁰ De la part des malades visités, cela leur arrive surtout pendant l'audition des programmes de la musique sacrée, la récitation du chapelet de la miséricorde et du rosaire.

Les malades alités, après avoir reçu l'onction des malades, se sentent revivre avec Dieu intimement dans leur esprit, et après le départ du prêtre, continuant à s'imprégner de la musique sacrée, témoignent qu'ils sentent un équilibre entre le corps et l'esprit d'où jaillit un sentiment d'espérance. Comme la revue de littérature le démontre, ce ne sont pas seulement les chercheurs qui sont conscients de la relation entre spiritualité et santé physique, mais aussi le public. Une enquête faite en Amérique a révélé que 63% des Américains voulaient que leurs médecins donnent aussi de l'importance à l'état spirituel du patient,²¹ puisque cela accélère la guérison et donne l'espérance à ceux dont la guérison est impossible.

Sans la présence de Dieu en périodes de crise, les malades ont fait remarquer comme effet spirituel l'étroitesse d'esprit. Avec celle-ci, la douleur croît de plus en plus. Différents malades ont déclaré qu'ils étaient sectaires dans leur esprit, c'est le comble de l'enfer, disaient-ils. Avec les programmes de Radio Maria, la guérison spirituelle apportait une sérénité qui les aidait à porter leur croix et leur corps se détendait.

3.3. Impact social des émissions de Radio Maria

Le but de l'analyse sociologique dans cette recherche est de faire l'étude des comportements sociaux d'intégration et d'interaction des malades avant l'écoute de Radio Maria et après.

La recherche sur le terrain a révélé que les émissions de Radio Maria ont comme conséquence la stabilité familiale. 80% des personnes interrogées ont témoigné que les parents utilisent comme moyen de stabilité familiale l'écoute de Radio Maria, et apprennent aux enfants la catéchèse et la prière. L'effet de ces émissions a une efficacité pour une bonne insertion, intégration et interaction des enfants dans la société. Elle joue sur la psychologie et le fonctionnement des hormones jusqu'à ce qu'on voie une grande différence entre les enfants qui écoutent Radio Maria et ceux qui ne l'écoutent pas.

Compte tenu de ce que nous avons constaté sur terrain, le manque d'espérance est un mal que subissent les membres de la famille d'un malade. Le fait qu'il ne peut pas s'occuper de lui-même, il peut se sentir abandonné et c'est la raison pour laquelle il vit dans de mauvaises conditions qui entraînent un manque d'espérance.

¹⁶ R. Ader, D. L. Felten, and N. Cohen, eds., *Psychoneuroimmunology*, 3rd ed. San Diego: Academic Press, 2001.

¹⁷ Jerrold S. Greenberg, *Complressive Stress Management*, McGraw-Hill, New York 2013, 241.

¹⁸ "La recherche atteste que 45 % des Américains ont utilisé la prière pour des raisons de santé au cours des dernières années, 43 % ont prié pour leur propre santé et 25% ont demandé à d'autres de prier pour eux." (Jerrold S. Greenberg, *Complressive Stress Management*, McGraw-Hill, New York 2013, 219).

¹⁹ S. Rosenzweig, D. K. Reibel, J. M. Greeson, J. S. Edman, S. A. Jasser, K. D. McMEARTY, and B. J. Goldstein, "Mindfulness-Based Stress Reduction is Associated with Improved Glycemic Control in Type 2 Diabétés Mellitus: A Pilot Study," *Alternative Therapies in Health and Medecine* 13 (2007):26-28.

²⁰ Jerrold S. Greenberg, *Complressive Stress Management*, McGraw-Hill, New York 2013, 221.

²¹ Lydia Strohl, "Faith: The Best Medecine," *The Washingtonian*, December, 2000, 63-65, 138-140.

Les comportements de certains malades conduisent à une insécurité sociale. 78% des malades ont connu une diminution de confiance dans l'entourage. Le soupçon que la maladie serait causée par le poison est également un déclencheur clé d'insécurité individuelle et sociale. Les auditeurs de Radio Maria ont fait ressortir que l'insécurité familiale a diminué jusqu'à disparaître pour certains. Ceci est dû au fait que parmi les programmes de Radio Maria il y a même la méditation de la Parole de Dieu soit pendant la messe célébrée, soit en dehors de la messe. Les chansons jouent aussi un grand rôle dans le recouvrement de l'espérance à travers les messages qu'ils transmettent.

Depuis que l'écoute de Radio Maria a commencé dans certaines familles des malades, ils ne pensent plus à la cause de leurs maladies ou aux problèmes qu'ils ont, mais ils se font plutôt soigner en gardant l'espérance reçue lors de la prière avec l'Église à travers Radio Maria.

La maltraitance des enfants dans les familles sous différentes formes, telle que la négligence envers eux, est signalée comme un des problèmes rencontrés et qui a regressé chez les auditeurs de Radio Maria pour 71 % des malades.

Dans certaines familles, les enfants manifestaient peu de volonté d'aller à l'école soit par manque de matériel scolaire, soit parce qu'ils ne voulaient pas étudier. Depuis que Radio Maria a été accueillie en famille, les choses ont changé. La gestion des biens familiaux a été améliorée d'une part mais aussi les enfants ont commencé à adopter un comportement digne des chrétiens.

Le manque de soins de santé adéquats pour les enfants était un grand problème. L'hygiène, la malnutrition et le manque d'assurance maladie sont dénoncés par différentes familles. En effet, les familles ont attesté que ce genre de problèmes est dû à un faible niveau de foi chrétienne. Ainsi, Radio Maria accroît-elle leur vie chrétienne et ainsi certains problèmes disparaissent progressivement.

Les enfants de la famille d'un malade, aussitôt qu'ils ont commencé à suivre les différents programmes de Radio Maria en famille, ont vu leur niveau de réussite augmenter en classe. Ainsi, les enfants apprennent-ils à trouver des solutions eux-mêmes. La mesure avec laquelle les enfants sont capables de trouver le sens de la vie dans les moments difficiles, de se sentir en paix, de prendre chaque jour nouveau comme un cadeau et de se sentir bien dans l'orientation de leur vie, de réussir à l'école... dépend de la manière dont ils sont en ordre avec Dieu et enfin avec le prochain.²²

Dans la plupart des cas, les enfants avaient tendance à adhérer à différentes religions car une famille qui a un malade, surtout si c'est le père ou la mère, n'est pas unie. Les témoignages de nos répondants ont affirmé que tout cela a changé. Les enfants comme les parents se sentent à l'aise dans leur religion. Radio Maria a joué un rôle d'unité religieuse dans la famille. Le degré de croissance d'espérance se produit lorsqu'ils sont activement engagés dans des activités d'introspection telles que l'auto-réflexion, la contemplation et la méditation,²³ et sentent que Dieu est avec la famille malgré les problèmes. Avec l'écoute de Radio Maria, les familles des malades attestent qu'il y a eu un équilibre familial.

4. CONCLUSION

En guise de conclusion, tout au long de cette recherche, nous avons discuté sur l'impact anthropo-spirituel de Radio Maria, sur son audience au Rwanda et comment elle a contribué à tirer les personnes de la crise à l'espérance. Les résultats ont confirmé l'effet anthropo-spirituel, tels que les cas de croissance progressive de l'espérance 88%, de réduction de tentative de divorce 73%, de croissance du souci de la famille et des enfants 71%, de diminution de la dépression 88%, ainsi qu'une intégration spirituelle 91%. Ces résultats sont également confirmés par les sources mentionnées telles que différents articles de revues scientifiques et des livres.

Voici les stratégies suggérées pour une efficacité du bien-être anthropo-spirituel en état de crise : 80% des malades ont déclaré que l'éducation préventive devrait aider les patients à l'hôpital ou à la maison à se confier à Dieu à travers l'écoute de la musique sacrée et d'autres programmes qui aident l'esprit à être près de Dieu. À différentes occasions, des personnes habilitées et des responsables religieux devraient intervenir pour aider les patients à accroître leur espérance puisque sans celle-ci, comme la science l'a démontré, l'homme meurt petit à petit aussi bien spirituellement que physiquement.²⁴

²² Alexander W. Astin, Helen S. Astin, and Jennifer A. Lindholm, *Cultivating the Spirit: How College Can enhance Students' Inner Lives*, New York: Jossey-Bass, 2010.

²³ Alexander W. Astin, Helen S. Astin, and Jennifer A. Lindholm, *Cultivating the Spirit: How College Can enhance Students' Inner Lives*, New York: Jossey-Bass, 2010.

²⁴ D.B. Barret and T.M. Johnson, "World Christian Database: Atheist/Nonreligious by Country: World Christian Trends," *William Carey Library*, 2007. Available at: www.worldchristiandatabase.org/wcd

91% des malades ont déclaré que les dirigeants devraient inclure dans leurs programmes des services sanitaires le rôle des responsables religieux. Les droits à une santé sûre de l'esprit et du corps doivent être inclus dans les programmes afin d'enrayer le désespoir et la dépression qui hantent beaucoup de patients surtout au seuil de la mort.

En effet, la revue de littérature et les données collectées chez les malades et leurs familles confirment l'hypothèse selon laquelle Radio Maria peut avoir un impact anthropo-spirituel sur son audience au Rwanda en accroissant l'espérance de ceux qui sont en crise. Elle favorise les voies de la rencontre avec Dieu et cela établit un équilibre spirituel et somatique.

5. BIBLIOGRAPHIE

1. Ader, R., Felten, D. L., & Cohen, N. (Eds.). (2001). *Psychoneuroimmunology* (3rd ed.). Academic Press.
2. Astin, A. W., Astin, H. S., & Lindholm, J. A. (2010). *Cultivating the spirit: How college can enhance students' inner lives*. Jossey-Bass.
3. Barrett, D. B., & Johnson, T. M. (2007). *World Christian database: Atheist/nonreligious by country: World Christian trends*. William Carey Library. Retrieved February 15, 2022, from <https://www.worldchristiandatabase.org/wcd>
4. Eliot & Associates. (2007). *Guidelines for conducting a focus group*. Retrieved January 21, 2022, from http://cp0.ipnshosting.com/~focusgro/documents/How_to_Conduct_a_Focus_Group.pdf
5. Etnyre, A., Rauschhuber, M., Gilliland, I., Cook, J., Mahon, M., Allwein, D., Sethness, R., Lowry, J., & Jones, M. E. (2006). Cardiovascular risk among older Hispanic women: A pilot study. *AAOHN Journal*, 54(3), 120–128.
6. Rein, G., Atkinson, M., & McCraty, R. (1995). The physiological and psychological effects of compassion and anger: Part 1 of 2. *Journal of Advancement in Medicine*, 8(2), 87–105.
7. Hakizimana L., (2017). Anthropos' Smartness as Pillar for Anthro-Social and Economic Development: Case of Sanitation in Mbuganzeri Model Village, Rweru Sector in Bugesera District (2016-2017). *International Journal of Research in Sociology and Anthropology (IJRSA)*, 3 (1), 39-48.
8. Hakizimana L., Gómez J. M., (2024). Emerging Technologies and Disaster Management in Radio Ishingiro: A Descriptive Study of Digital Anthropology in Tandem with Social Communication. *International Journal of Research in Sociology and Anthropology (IJRSA)*, 9, (1), 28-36.
9. Hakizimana L., Nkeramugaba A., Rutayisire F., (2017). Adherence to Abagirwa's Shamanism and its Effects on Anthropological Status. Case Study of Mad People of Gitenga Cell, Kiyombe Sector, Nyagatare District 2016-2017. *International Journal of Research in Sociology and Anthropology (IJRSA)*, 3 (1), 30-38.
10. Hakizimana L., Ntezimana A, Uwingenzi M. (2018). Entrepreneurship as a Key to Anthro-Social and Economic Development in Rwanda: Case of Young Female Sex Workers Assisted by PCLS in Byumba City, Byumba Sector in Gicumbi District. *International Journal of Research in Sociology and Anthropology (IJRSA)*, (2016-2017), 4 (1)16-23
11. Hakizimana L., Nyirahirwa R., Ufitinema B., (2018). Anthro-Social Palliative Care to Dying Patients with Chronic Diseases: A Case Study of Centre Hospitalier Universitaire de Kigali (CHUK): 2015-2017. *International Journal of Research in Sociology and Anthropology (IJRSA)*, 4 (3),15-28.
12. Hakizimana L., Ukobizaba P. C., Dusabeyezu M. G., Bandushimari V. (2028). Anthro-Social Impact of Oral Hygiene on People in Rural Areas of Rwanda: Case of Nyamabuye Sector, Muhanga District, 2015-2017. . *International Journal of Research in Sociology and Anthropology (IJRSA)*, 4 (3), 67-79.
13. Hakizimana, L., Gómez, J. M., Ntaganda, L., (2024). Contribution of the Waste Management on Job Creation and Anthro-Social Circular Economy. *ISAR Journal of Economics and Business Management*, 2(11), 68-73.
14. HAKIZIMANA, L., NTAGANDA, L., (2025). The Anthropology of Adult Faith Formation through Sunday Homilies. *World Journal of Arts, Education and Literature*, 2(4), 34-42.
15. Hakizimana, L., Ntaganda, L., (2025). The Anthropology of Adult Faith Formation through Sunday Homilies. *World Journal of Arts, Education and Literature*, 2(4), 34-42.
16. Bonifacio, H. (2004). *Iter fidei et rationis III* (pp. 253–269). Iura, Pontificia Università Lateranense.

17. Tartaro, J., Luecken, L. J., & Gunn, H. E. (n.d.). Exploring heart and soul: Effects of religiosity/spirituality and gender on blood pressure and cortisol stress responses. *Journal of Health Psychology, 10*, 753–766.
18. Greenberg, J. S. (2013). *Comprehensive stress management*. McGraw-Hill.
19. Chapman, L. S. (1987). Developing a useful perspective on spiritual health: Well-being, spiritual potential, and the search for meaning. *American Journal of Health Promotion, 1*(3), 31–39.
20. Strohl, L. (2000, December). Faith: The best medicine. *The Washingtonian, 63–65*, 138–140.
21. Masadeh, M. A. (2012). Focus group: Reviews and practices. *International Journal of Applied Science and Technology, 2*(10), 63–68.
22. Ntaganda, L., Hakizimana, L., (2025). Biblical Foundations and Catholic Social Teaching in Promoting Integral Human Development. *World Journal of Arts, Education and Literature, 2*(4), 25-33.
23. Ntaganda, L., Hakizimana, L., (2025). Sunday Homilies and the Anthropology of Catholic Social Teaching: Theological and Cultural Dialogue. *World Journal of Arts, Education and Literature, 2*(4), 17-24.
24. Mason, O., & Hargreaves, I. (2001). A qualitative study of mindfulness-based cognitive therapy for depression. *British Journal of Medical Psychology, 74*(2), 197–212.
25. Rosenzweig, S., Reibel, D. K., Greeson, J. M., Edman, J. S., Jasser, S. A., McMearty, K. D., & Goldstein, B. J. (2007). Mindfulness-based stress reduction is associated with improved glycemic control in type 2 diabetes mellitus: A pilot study. *Alternative Therapies in Health and Medicine, 13*(5), 36–38.
26. Vatican II. (1967). *Les seize documents conciliaires* (Appendix ed.). Fides.
27. Wachiuli, M., Utsuyama, M., Bittman, B. B., Kitagawa, M., & Hirokawa, K. (2007). Recreational music-making modulates natural killer cell activity, cytokines, and mood states in corporate employees. *Medical Science Monitor, 13*(2), CR57–CR70.
28. Kubota, Y., Sato, W., Toichi, M., Murai, T., Okada, T., Hayashi, A., & Sengoku, A. (2001). Frontal midline theta rhythm is correlated with cardiac autonomic activities during the performance of an attention-demanding meditation procedure. *Cognitive Brain Research, 11*(2), 281–287.